

**TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI DAVLAT TOMONIDAN
QO‘LLAB-QUVVATLASH YO‘NALISHLARI**

DIRECTIONS OF STATE SUPPORT FOR BUSINESS ENTITIES

**¹Ergashbayev Mardonbek
Ravshanbek o‘g‘li**

*¹Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Davlat xaridlari bilan ishlash
bo‘limi bosh mutaxassisi*

**Annotatsiya
Annotation**

Uzb - Ushbu maqolada mamlakatimizda tadbirkorlik faoliyatining davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlanish yo‘nalishlari o‘rganilgan. Shuningdek, maqolada tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiyotdagi o‘rni, ularni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash yo‘nalishlari hamda mavjud muammolari tahlil qilinib, sohani rivojlantirish bo‘yicha takliflar ilgari surilgan.

Eng - This article explores the directions of state support for entrepreneurial activities in our country. Additionally, the article analyzes the role of entrepreneurship in the economy, the areas of state support, the existing challenges, and presents proposals for the development of the sector.

**Kalit so‘zlar:
Keywords:**

- ❖ *tadbirkorlik faoliyati, tadbirkorlik, xususiy mulk, xususiy tadbirkorlik.*
- ❖ *business activity, entrepreneurship, private property, private entrepreneurship.*

Kirish.

Bugungi kunda tadbirkorlik faoliyati mamlakat iqtisodiyotining asosiy taraqqiyotining asosiy ustunlaridan biri hisoblanadi. Tadbirkorlik faoliyatining rivojlanishi nafaqat yangi ish o‘rinlarini yaratishga, balki aholining daromad manbalarini ko‘paytirish, bozor iqtisodiyotining barqarorligini ta‘minlash kabi muhim iqtisodiy ko‘rsatkichlarga ham ijobiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Shu sababli davlat tomonidan tadbirkorlik subyektlarini qo‘llab-quvvatlash borasida keng qamrovli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev ushbu masalaning dolzarbligini ta‘kidlar ekan, tadbirkorlik

faoliyatini qo‘llab-quvvatlash nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy barqarorlik uchun ham muhimligini qayd etgan. Shu boisdan, mazkur sohani rivojlantirish uchun huquqiy asoslarni takomillashtirish, tadbirkorlar uchun qulay shart-sharoitlar yaratish va ularning investitsiyaviy faoliyatini qo‘llab-quvvatlashga alohida e‘tibor qaratilmoqda.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi.

Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari xorijiy iqtisodchi olimlar tomonidan keng o‘rganilgan. Xususan, R.Xizrich, M.Piters, F.Xayek, M.G.Lapusta, K.R.Makkonnell [2, 3, 4, 5, 6] kabi olimlar o‘z asarlarida tadbirkorlikning ijtimoiy-iqtisodiy

rivojlanishdagi ahamiyatini atroflicha tahlil qilganlar.

Mamlakatimiz olimlari tomonidan ham tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy va amaliy masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Jumladan, A.O'lmasov, M.Sharifxo'jayev, H.P.Abulqosimov, Q.Muftaydinov, U.V.Gafurov kabi iqtisodchi olimlar o'z tadqiqotlarida ushbu sohaning rivojlanish xususiyatlarini yoritib berganlar [7, 8, 9, 10].

Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishdagi ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni o'rgangan iqtisodchi olim Q.Muftaydinov o'z ilmiy ishlarida «Tadbirkorlik iqtisodiy faoliyatni harakatlantiruvchi kuch sifatida iqtisodiy maxovik bo'lib, bozor iqtisodiyoti sharoitida tadbirkorlik faoliyatini va iste'mol talablarini e'tiborga olgan holda kengaytirilgan takror ishlab chiqarishning uzluksizligini ta'minlaydi» deb ta'riflagan [9].

Shuningdek, U.V.Gafurov o'z tadqiqotlarida davlat tomonidan tadbirkorlik subyektlari faoliyatini tartibga solish mexanizmlariga alohida e'tibor qaratib, iqtisodiy o'sishni ta'minlash uchun bozor talablariga moslashgan zamonaviy vositalardan foydalanish zarurligini qayd etgan [10].

Mazkur adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, tadbirkorlik faoliyatini samarali

tashkil etishda nazariy va amaliy asoslarni puxta o'zlashtirish, shuningdek, xorijiy tajribalarni inobatga olish muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot metodologiyasi.

Ushbu tadqiqot ishida tadbirkorlik subyektlarini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash yo'nalishlarini o'rganish bo'yicha qiyosiy va iqtisodiy tahlil metodlaridan foydalanildi. Olingan natijalar asosida sohani rivojlantirishga oid taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi.

Tahlil va natijalar muhokamasi.

Tadbirkorlik subyektlarining so'nggi yillardagi o'sishini tahlil qiladigan bo'lsak, bugungi kunda tadbirkorlik subyektlari mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishning asosiy omiliga aylangani haqiqatdir. Prezidentimiz bu boradagi ko'rsatkichga alohida to'xtalib, “keyingi besh yilda 1,5 million tadbirkor faoliyatini tashkil yetdik. Avval 400 mingta yedi. Ular 5 million xalqimizga ish beryapti”, deya ta'kidladi [1]. Quyidagi 1-jadval ma'lumotlari orqali tadbirkorlik subyektlarining respublikamiz ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishdagi roliga baho beramiz.

1-jadval

2020-2024-yillarda mamlakatimizda faoliyat yurituvchi tadbirkorlik subyektlarining iqtisodiyot sohalari kesimidagi soni [11]

Klassifikator	2020	2021	2022	2023	2024
Qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi	29379	41321	46501	53808	37772
Tog'-kon sanoati va ochiq konlarni ishlash	2349	2603	2820	3057	2439
Ishlab chiqarish sanoati	66729	79230	86566	93772	65426
Qurilish	36199	40950	43695	46971	34749
Professional, ilmiy va texnik faoliyat	14803	15692	17333	19207	18019
Boshqarish bo'yicha faoliyat va yordamchi xizmatlar ko'rsatish	11520	12939	13469	15362	12659
Davlat boshqaruvi va mudofaa; majburiy ijtimoiy ta'minot	12407	12505	12852	13550	13485
San'at, ko'ngil ochish va dam olish	5314	5921	6422	7093	5972
Boshqa turdagi xizmatlar ko'rsatish	15207	17278	18771	20548	18411

Uy xizmatchilari yollovchi va o'z iste'moli uchun tovarlar va xizmatlar ishlab chiqaruvchi uy xo'jaliklari faoliyati	1	1	1	1	2
Eksterritorial tashkilotlar faoliyati	0	0	0	0	0
Elektr, gaz, bug' bilan ta'minlash va havoni konditsiyalash	381	477	478	518	518
Suv bilan ta'minlash; kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni yig'ish va utilitatsiya qilish	1117	1229	1288	1458	1061
Axborot va aloqa	7901	9517	10587	12204	10551
Moliyaviy va sug'urta faoliyati	3562	3651	3279	3608	2776
Tashish va saqlash	15360	17301	18251	20666	17935
Yashash va ovqatlanish bo'yicha xizmatlar	25636	30111	33104	36811	28364
Ulgurji va chakana savdo; motorli transport vositalari va mototsikllarni ta'mirlash	101081	132192	157129	182917	158065
Ko'chmas mulk bilan operatsiyalar	13529	13893	14236	15088	14637
Ta'lim	27755	29241	31756	34135	31185
Sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish	7903	9145	10391	11597	10998
Jami	398133	475197	528929	592371	485024

1-jadvalda 2020–2024-yillarda mamlakatimizda faoliyat yurituvchi tadbirkorlik subyektlarining iqtisodiyot sohalarida kesimidagi soni keltirilgan. Jadval ma'lumotlariga ko'ra, ushbu davr mobaynida tadbirkorlik subyektlari sonida ijobiy tendensiya kuzatilgan. Xususan, 2020-yilga nisbatan 2024-yilda ularning soni 21 foizga yoki 86,9 mingtaga ortib, 485,0 mingga yetgan. Bu esa mamlakatimizda tadbirkorlik subyektlari faoliyati uchun qulay sharoitlar yaratish va ularni qo'llab-quvvatlash borasida samarali islohotlar amalga oshirilayotganidan dalolat beradi.

Xulosa va takliflar.

O'zbekistonda tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan davlat siyosati iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, so'nggi yillarda sohada sezilarli o'sish kuzatilmoqda. Xususan, tadbirkorlik subyektlarining soni va ularning iqtisodiyotdagi ulushi ortib bormoqda. Biroq, soha rivojida bir qator muammolar ham mavjud bo'lib, ularni bartaraf etish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirishni maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

Tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlashda qonunchilik bazasini doimiy ravishda takomillashtirib borish zarur. Tadbirkorlik subyektlariga imtiyozli kreditlar berish, ularning moliyaviy resurslarga bo'lgan ehtiyojini qondirishda muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, startaplar uchun maxsus grant dasturlarini joriy etish zarur.

Tadbirkorlar uchun malakali kadrlar tayyorlash va biznesni yuritish bo'yicha o'quv kurslarini tashkil etish samarali natijalarga olib kelishi mumkin. Bunda zamonaviy biznes-menejment va raqamli texnologiyalardan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirishga e'tibor qaratish lozim.

Tadbirkorlik faoliyatini faqat shaharlarda emas, balki qishloq joylarida ham rivojlantirish lozim. Bu ish o'rinlarini yaratish va mahalliy resurslardan samarali foydalanish imkonini beradi. Raqamli iqtisodiyot sharoitida tadbirkorlikni rivojlantirish uchun axborot texnologiyalaridan foydalanishni rag'batlantirish zarur. Biznes jarayonlarini avtomatlashtirish va onlayn savdo platformalarini rivojlantirish bugungi kunda tobora dolzarb bo'lib bormoqda. Tadbirkorlikni rivojlantirishda xalqaro hamkorlikni kuchaytirish va ilg'or tajribalarni amaliyotga

tatbiq etish soha uchun ijobiy natija berishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish mamlakat iqtisodiyotini mustahkamlash va yangi ish

o'rinlari yaratishga ijobiy ta'sir ko'rsatib, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning samarali mexanizmlarini ishlab chiqish va tadbirkorlarga qulay muhit yaratish orqali soha rivojini yangi bosqichga olib chiqish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning mamlakatimiz tadbirkorlari bilan ochiq muloqot shaklida o'tkazilgan uchrashuvdagi nutqi. 2023-yil 8-avgust.
2. Hisrich R. D. (1990). *Entrepreneurship/intrapreneurship*. *Am. Psychol.* 45, 209-222. 10.1037/0003-066X.45.2.209.
3. Peters M (2001) *Neoliberalism and the Governance of Welfare. Sites: A Journal for South Pacific Cultural Studies*, vol 38, pp 8-30 (Special Issue on Neoliberalism edited by Christine Cheyne).
4. *The Use of Knowledge in Society*. F. A. Hayek. *The American Economic Review*. Vol. 35, No. 4 (Sep., 1945), pp. 519-530 (12 pages).
5. McConnell, C.R., Brue, S.L., & Flynn, S.M. (2021). *Economics: Principles, Problems, and Policies*. 22nd Edition. McGraw-Hill Education.
6. Lapusta, M.G., Muravyov, A., Raizberg, B., Utkin, E., Chepurina, M., & Shabalin, L. (2020). *Problems of small business in Kashkadarya region of Uzbekistan*. *International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology*, 7(2), 13052-13055.
7. O'lmasov A., Sharifxo'jayev M. *Iqtisodiyot nazariyasi. T.: Mehnat, 1995. 192 b.*
8. Abulqosimov, H.P. (2024). *O'zbekistonda kichik biznes sohasida oilaviy tadbirkorlikning o'rni va uni rivojlantirish yo'llari*. *IQRO JURNALI*, 13(01).
9. Muftaydinov Q. *Iqtisodiyotni erkinlashtirish sharoitida tadbirkorlikni rivojlantirish muammolari. / Dis. ... iqt. fan. d-ri. - T/, 2004. -18-b.*
10. Gafurov, U.V. (2018). *Kichik biznes subyektlarining bandlikni ta'minlashdagi ishtirokini rag'batlantirish*. *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar ilmiy elektron jurnali*, 2, aprel.
11. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligining rasmiy veb sahifasi.